

O DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NA REGIÃO COSTA VERDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sandra Regina Cardoso de Brito

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Universidade Federal Fluminense - UFF

sandracardoso.ar@gmail.com

Palavras-chave: educação de jovens, adultos e idosos; política educacional; participação social

Espaço de Diálogo: ED01 - Reconfigurações e transformações do perfil dos estudantes da EJA.

Modalidade: pesquisa acadêmica

Introdução

O presente trabalho é um recorte da proposta de pesquisa submetida ao processo de Seleção ao Curso de Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEDUC), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no ano de 2025, a ser desenvolvida nos três municípios da Região Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.

Tomando como princípio a educação como direito humano fundamental capaz de promover o respeito e o acesso aos direitos e liberdades previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), bem como a gestão democrática da educação pública, o propósito desta pesquisa é realizar um levantamento histórico das políticas públicas voltadas para a educação de pessoas jovens, adultas e idosas implementadas ao longo dos últimos vinte anos nos três municípios, buscando compreender em que medida o diálogo entre o poder público e a sociedade civil contribuiu ou não para a formulação das políticas públicas locais que atendam às demandas dos referidos municípios.

O principal objetivo deste trabalho é resgatar e registrar a história das políticas de EJA nos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, nos últimos 20 anos, buscando relacionar as políticas locais às políticas nacionais desse período, evidenciando os possíveis momentos de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, destacando desafios e conquistas históricos do processo.

Em termos teóricos, a influência do pensamento freireano se faz na perspectiva dialógica para realização da pesquisa, compreendendo que o diálogo representa o “encontro

dos homens para a tarefa comum de saber agir” (Freire, 1987, p. 80), em que todos têm algo a dizer sobre aquilo que é construído/tecido de forma coletiva.

Sob essa perspectiva, pensar a formulação de políticas públicas implica pensá-las sob a ótica da participação, em que Estado e sociedade civil dialoguem a respeito dos problemas a serem enfrentados e sobre a sociedade que se pretende construir. Implica pensar como e a serviço de quem as políticas públicas estão, compreendendo-as, assim, como resultado de um processo histórico complexo, marcado por disputas de poder, no qual o poder é entendido como qualquer relação social regulada por uma troca desigual (Santos: 2002, p. 266).

O referencial teórico desta pesquisa busca dialogar também com Mainardes (2018), compreendendo que o objeto de estudo da política educacional é a análise das políticas educacionais formuladas pelo aparelho de Estado, em seus diferentes níveis e esferas, e abrange estudos de natureza teórica, estudos com base empírica e estudos para a superação da realidade (p. 189). Ball e Mainardes (2011) configuram-se como interlocutores no que tange ao debate sobre políticas educacionais.

Também faz parte deste trabalho a análise de documentos oficiais formulados tanto em nível nacional quanto o local. Dados dos censos oficiais, como IBGE e INEP (censo escolar), fornecem subsídios para caracterização da diversidade que constitui os estudantes da EJA na região, da mesma forma que os dados oficiais produzidos em cada município contribuem para qualificar a análise das políticas formuladas.

Para dialogar acerca do direito à educação de jovens, adultos e idosos, trago, entre outras, as contribuições de Julião (2017), Paiva (2006), Sales (2019), Serra et al. (2017), Serra e Reguera (2019), Teixeira et al. (2025) que, de maneira geral, compreendem que a categoria estudantes da modalidade EJA não se constitui de forma abstrata e não forma um bloco homogêneo.

Metodologia

O recorte territorial para o desenvolvimento deste trabalho refere-se aos municípios que compõem a Região Costa Verde: Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, o que, além de estabelecer um universo de pesquisa viável, facilitará os deslocamentos necessários ao seu desenvolvimento.

Dialogando com Creswell e Clark (2013), que defendem que certos processos de investigação necessitam de uma abordagem que combine a pesquisa quantitativa e a qualitativa,

a proposta para o desenvolvimento deste trabalho é a utilização de métodos mistos, tendo como ponto de partida inicial uma perspectiva quantitativa, na qual a principal fonte de dados serão os institutos oficiais, como IBGE, Censo Escolar, entre outros. A partir do levantamento desses dados, a proposta é estabelecer um perfil dos municípios, apresentando indicadores sociais e educacionais referentes ao período estudado que permitirão apresentar um panorama acerca da demanda potencial para a formulação das políticas públicas.

Como consequência desse panorama, a análise buscará refletir até que ponto esses elementos constituíram ou não parte integrante do diálogo entre sociedade civil e estado no processo de formulação das políticas educacionais no campo da EJA nesses municípios. Para isso, serão utilizados diferentes instrumentos como, por exemplo, entrevistas semiestruturadas com as pessoas que estiveram nas secretarias de educação em diferentes momentos, e outros sujeitos que tenham participado ativamente do processo de formulação das políticas; análise de documentos produzidos, publicações e acervo histórico existentes, dialogando com a história local e o fazer dos sujeitos participantes, bem como com as demandas da política nacional.

Análise dos resultados

Segundo dados do Censo 2022 (IBGE, 2023b), o percentual de analfabetos em Angra dos Reis atinge 4,42% da população com idade superior a 15 anos. Em Paraty, essa taxa é de 4,71%, enquanto em Mangaratiba a taxa atinge 3,41% dessa população. Considerando que a população total nesses três municípios, segundo dados do Censo, era de 253.897 pessoas, há que se pensar que esses percentuais representam um número significativo dessa população.

Nessa linha, impressionam ainda mais os dados de pessoas sem instrução ou com nível fundamental incompleto. Em Angra dos Reis, esse percentual atinge 31,69% da população, em Paraty são 35,37% e em Mangaratiba 25,77%, ampliando ainda mais a demanda significativa a ser considerada no atendimento à modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Educação Básica na região. Esses percentuais tornam-se ainda mais expressivos quando confrontados com as taxas de pessoas com nível superior nessa mesma região: 11,08% em Angra dos Reis, 15,79% em Paraty e 12,6% em Mangaratiba, evidenciando uma das faces da desigualdade social que marcam esses municípios.

Considerações finais

A região da Costa Verde possui municípios que desempenharam importante papel em diferentes ciclos econômicos do país. Do ciclo de exploração do pau-brasil, passando pelo ciclo do ouro, ciclo do café, com grandes marcas do período escravocrata, chegando aos grandes empreendimentos do período desenvolvimentista do país, como a construção da Rio Santos e da Usina Nuclear, inclusive abrigando uma área de segurança nacional no período da ditadura militar. As marcas desses diferentes momentos históricos repercutem na forma como os territórios foram constituídos e suas prioridades foram definidas. Especulação imobiliária, movimentos sociais organizados e diferentes processos de exclusão puderam ser observados ao longo dessa história.

Aliado ao aspecto histórico, a região possui uma imensa riqueza cultural em função da diversidade da população que a constitui: quilombolas, indígenas, caiçaras, ciganos. A região abriga a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro, a Aldeia Sapukai, localizada em Angra dos Reis, além das Aldeia Itaxim Guarani M'Biá e a Aldeia Guarani Araponga, no município de Paraty. Há ainda, na região, territórios quilombolas oficialmente delimitados, como o quilombo Santa Rita do Bracuí em Angra dos Reis, o quilombo do Campinho da Independência e o quilombo do Cabral em Paraty, o quilombo da Ilha da Marambaia e o quilombo Fazenda Santa Justina e Santa Izabel, em Mangaratiba. Nesse sentido, é fundamental que o processo de formulação das políticas contemple toda a diversidade observada na região.

Referências

BALL, Stephen; MAINARDES, Jefferson (org.). *Políticas Educacionais: questões e dilemas*. São Paulo: Cortez, 2011.

BRASIL. *Constituição Federal*. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília: DF, 1988.

CRESWELL, Jhon W. e CLARK, Vicki L. Plano. *Pesquisa de métodos mistos*. Porto Alegre: Penso, 2013.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Educação 2019: PNAD Contínua*. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Informativo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação*. IBGE, 2023a. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102068_informativo.pdf.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Panorama Censo 2022*. IBGE, 2023b. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/index.html>.

JULIÃO, Elionaldo Fernandes. *Relatório Final do Projeto Diagnóstico da educação de jovens e adultos na região Costa Verde do estado do Rio de Janeiro: mapeamento do território em subsídio a uma nova agenda política*. Universidade Federal Fluminense, Niterói- RJ, 2017.

MAINARDES, J. Reflexões sobre o objeto de estudo da política educacional. *Laplage em Revista*, vol.4, n.1, jan.-abr. 2018, p.186-201.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, 10 de dezembro de 1948.

PAIVA, Jane. *Direito à educação de jovens e adultos: concepções e sentidos*. Anais da 29 Reunião Anual da ANPED. GT 18. Caxambu, 2006.

SALES, Sandra Regina. Identidades, políticas e práticas na Educação de Jovens e Adultos: sobre encontros e desencontros. In: *(Des)encontros na Educação de Jovens e Adultos: identidades, políticas e práticas*. Curitiba: CRV, 2019.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática*. 4a edição. V.1. São Paulo: Cortez, 2002.

SERRA, Ênio; VENTURA, Jaqueline; Márcia Alvarenga; Emilio Reguera. Interrogando o direito à educação: oferta e demanda por educação de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro. *Crítica Educativa*, Sorocaba, SP, v. 3, n. 3, p. 25-41, ago./dez.2017.

_____.; REGUERA, Emílio. O uso do geoprocessamento no levantamento de indicadores educacionais orientados para as políticas públicas de educação de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro. *Anais do XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais*. Foz do Iguaçu, 2016. Disponível em: <http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/2742/2639>. Acesso em: 24/07/2019.

TEIXEIRA, Eliana de Oliveira; JULIÃO, Elionaldo Fernandes; BRITO, Sandra Regina Cardoso de (Orgs.) *Projeto político pedagógico na educação de jovens e adultos: reflexões e contribuições*. Uberlândia: Navegando Publicações, 2025.